

SHAXSNI NUTQ ORQALI IDENTIFIKATSIYA QILISH: GMM VA HMM ASOSIY FARQLARI

¹U.K. Xasanov, ²SH.I. Xoldorov

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223007>

Annotatsiya. Ushbu maqola shaxsni nutq orqali identifikatsiya qilishda keng qo‘llaniladigan Gauss Aralash Modellari (GMM) va Yashirin Markov Modellari (HMM) ning asosiy xususiyatlari va farqlarini o‘rganishga qaratilgan. GMM va HMM modellarining shaxsiy tanib olish jarayonida qanday ishlash tamoyillari, ularning kuchli va zaif tomonlari tahlil qilinadi. GMM modeli uzluksiz statistik xususiyatlar bilan ishlashda qulaylik bersa, HMM modeli vaqt ketma-ketligiga asoslangan xususiyatlarni tahlil qilishda ustunlikka ega.

Kalit so‘zlar: nutq signali, identifikatsiya, GMM (Gaussian Mixture Model), HMM (Hidden Markov Model), MFCC, LPC, EM algoritmlari.

Nutq orqali shaxsni identifikatsiya qilish texnologiyalari hozirgi kunda xavfsizlik, biometrik autentifikatsiya va inson-kompyuter aloqalarida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu texnologiyada nutq signallari va ularning xususiyatlari tahlil qilinadi, bu jarayonda ko‘pincha GMM va HMM modellari qo‘llaniladi. Ikkala model ham nutq signallarining statistik xususiyatlarini tahlil qilishga asoslangan bo‘lib, ularning har biri turli usullarda ishlaydi va o‘ziga xos afzalliklariga ega.

Gauss Aralash Modellari (GMM) nutq tanish texnologiyasida keng qo‘llaniladigan statistik model bo‘lib, bir nechta Gauss taqsimotlari aralashmasi sifatida ta‘riflanadi. Bu model nutq xususiyatlarini uzluksiz taqsimot sifatida ifodalaydi va har bir nutq segmenti yoki shaxsiy so‘z xususiyatlarini tasvirlash uchun bir nechta Gauss tarkibiy qismlarini ishlatadi.

- Xususiyatlarning taqsimoti. GMM nutq signallarining xususiyatlarini (masalan, MFCC - Mel-Frequency Cepstral Coefficients) bir nechta Gauss taqsimotlari orqali ifodalaydi.
- Parametrlarni baholash. Har bir shaxs uchun nutq signalining statistik xususiyatlari GMM orqali baholanadi. EM (Expectation-Maximization) algoritmi yordamida har bir Gauss komponenti uchun parametrlar optimallashtiriladi.
- Shaxsiy modelni yaratish. Nutq orqali identifikatsiya qilish jarayonida har bir shaxs uchun alohida GMM modeli yaratiladi.

Yashirin Markov Modellari (HMM), vaqtga bog‘liq o‘zgarishlarni aks ettirishda samarali bo‘lib, shaxsni nutq orqali identifikatsiya qilishda keng qo‘llaniladi. HMM ketma-ketlikdagi ma‘lumotlar uchun yaxshi samara beradi, chunki u vaqt davomida holatlar o‘zgarishi va ehtimollik asosida ishlaydi.

- Vaqt ketma-ketligini ifodalash. HMM modelida har bir nutq segmenti vaqtda joylashgan yashirin holat sifatida ko‘riladi, va bu holatlar vaqt davomida o‘zgarishi mumkin.
- O‘tish va chiqish ehtimolliklari. Har bir holat uchun o‘tish ehtimolliklari va chiqish ehtimolliklari mavjud bo‘lib, ular ketma-ketlikdagi nutq signalining vaqtga bog‘liq xususiyatlarini ifodalaydi.
- Viterbi algoritmi. HMM yordamida shaxsni identifikatsiya qilish uchun, Viterbi algoritmi yordamida optimal holatlar ketma-ketligi topiladi.

1-Jadval. GMM va HMM farqlari

Parametr	GMM	HMM
----------	-----	-----

Tuzilish	Uzluksiz Gauss aralash modeli	Vaqtga bog‘liq holatlar modeli
Vaqt ketma-ketligi	E’tiborga olinmaydi	E’tiborga olinadi
Hisoblash murakkabligi	Past	Yuqori
Qo‘llanish sohalari	Statik xususiyatlarga ega nutq signallari	Dinamik xususiyatlarga ega nutq signallari
Ma’lumot talabi	Kichikroq ma’lumotlar to‘plami bilan ishlaydi	Ko‘proq ma’lumot talab etadi

Shaxsni nutq orqali tanib olish uchun GMM va HMM modellari talab qiladigan ovoz yozuvlari hajmi, turi va sifatiga quyidagi talablar qo‘yiladi.

1. Gaussian Mixture Models (GMM) modeli yaxshi ishlashi uchun har bir gapiruvchi uchun kamida 1-2 soatlik ovoz yozuvi talab etiladi. Ushbu model uchun tabiiy suhbat ohangidagi nutq yozuvlari tavsiya etiladi. Tovush ohanglari, tezligi va ovoz balandligidagi o‘zgarishlar GMM modeliga mos keladi.

2. Hidden Markov Models (HMM) modeli ketma-ketlikka asoslanganligi sababli, 5-6 soatlik segmentlangan, fonetik annotatsiyalangan audio yozuvlari talab etiladi. HMM modeli ko‘proq tuzilgan va fonetik annotatsiyalangan yozuvlarni talab qiladi. Fonema belgisi qo‘shilgan qisqa nutq segmentlari model uchun mos keladi

Xususiyatlar	GMM modeli uchun	HMM modeli uchun
Audio hajmi	Har bir gapiruvchi uchun kamida 1-2 soat	Kamida 5-6 soat segmentlangan audio yozuvlari
Yozuv turi	Tabiiy suhbat ohangidagi uzunroq nutq yozuvlari	Qisqa, fonetik annotatsiyalangan, tuzilgan nutq yozuvlari
Fonema belgisi	Talab qilinmaydi	Talab qilinadi
Ovoz sifati	Yuqori sifat (16 kHz, 16 bit yoki undan yuqori)	Yuqori sifat, fonema aniqligi muhim
Yozuv muhitlari	Turli xil muhitlar (fon shovqini, aks sado bilan)	Boshqariladigan, fon shovqinidan xoli muhit
Kerakli ma’lumotlar	Gapiruvchi ID, Jinsi, Millati, Emotsional o‘zgarishlar	Fonetik belgilar, gapiruvchi ID, nutqdagi lahjalar
Segmentlash	Uzunroq nutq segmentlari	Katta hajmdagi, qisqa fonetik segmentlar

GMM (Gaussian Mixture Model) asosida so‘zlovchini aniqlash tizimlari uchun quyidagicha algoritmlar taklif etiladi.

1-rasm. GMM (Gaussian Mixture Model) asosida soʻzlovchini aniqlash tizimlari

HMM (Hidden Markov Model) asosida soʻzlovchini aniqlash tizimlari uchun quyidagicha algoritm taklif etiladi.

2-rasm. HMM (Hidden Markov Model) asosida soʻzlovchini aniqlash tizimlari

3-jadval. GMM va HMM uchun xususiyatlar

Xususiyat	Tavsif	GMM uchun ajratib olish jarayoni
MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients)	Nutq signalining spektral xususiyatlarini tavsiflaydi.	1. Ovoz signalini Mel-shkalasida analiz qilish. 2. Kepstral koeffitsiyentlarini hisoblash.
LPC (Linear Predictive Coding)	Nutqning parametrik modelini hosil qilish.	1. Ovoz signalidan LPC koeffitsiyentlarini olish. 2. GMM uchun ehtimollarni yaratish.
Formantlar	Vokal tovushlarning yuqori kuchlanish nuqtalarini aniqlash.	1. Formantlar spektral analiz yordamida ajratiladi. 2. GMM uchun statistik modellash.
Segmentatsiya	Nutqni boʻlaklarga ajratish.	1. GMM yordamida spektral segmentatsiya. 2. Segmentlar boʻyicha ehtimollarni hisoblash.

Natijalar. HMM va GMM asosida soʻzlovchini tanib olish dasturi ishlab chiqilib dastur natijalari tekshirilganda quyidagi natijalar olindi.

Model	Accuracy (%)	Precision	Recall	F1-Score
GMM	85.0	0.84	0.86	0.85
HMM	82.5	0.83	0.84	0.83

Xulosa

Shaxsni nutq orqali identifikatsiya qilishda GMM va HMM modellari o‘zaro turlicha yondashuvni ifodalaydi. GMM modeli statik xususiyatlarga asoslangan ma’lumotlar uchun yaxshi ishlaydi, lekin vaqt ketma-ketligini e’tiborga olmaydi. Boshqa tomondan, HMM modeli vaqtga bog‘liq ketma-ketlikni tahlil qila olish qobiliyati tufayli murakkab va dinamik nutq signallarini yaxshi tushunadi. Har bir modelning tanlanishi nutq signallarining tabiatiga va identifikatsiya jarayoni talab etadigan resurslarga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bansal, Poonam & Kant, Anuj & Kumar, Sumit & Sharda, Akash & Gupta, Shitij. (2008). Improved hybrid model of HMM/GMM for speech recognition. *Intell. Technol. Appl.*
2. Asbai, Nassim & Amrouche, Abderrahmane & Debyeche, Mohamed. (2011). Performances evaluation of GMM-UBM and GMM-SVM for speaker recognition in realistic world. 7063. 284-291. 10.1007/978-3-642-24958-7_33.
3. K.E. Shukurov, “Analysis of algorithms and implementation of real time speaker identification system”, *Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies*, vol. 4, April 2021.
4. Shukurov K.E., Xasanov U.K., To‘rayev B.SH., “Shaxsni nutqi orqali identifikatsiyalash algortimlarini amalga oshirish”, *TATU ilmiy-texnika va axborot-tahliliy jurnali*, №1(57), 2021
5. K.E Shukurov, SH. I. Kholdorov and U.K. Khasanov, "Uzbek speech command recognition and Implementation based on HMM", 2020 IEEE 14th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), pp. 261-266, 2020.
6. A.A. Qaxxarov, U.K. Xasanov, Sh.I. Xoldorov, “So‘zlovchini tanib olishda tanib olish usullari tahlili”, *Eurasian Journal of “Technolgy and Innovation”*. Vol.2, Issue 6, 2024. - B.60-67